

CHEMICAL SCIENCES

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ ВЕЩЕСТВ В МОТОРНЫХ ТОПЛИВАХ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ С КВАДРАТНО-ВОЛНОВОЙ РАЗВЕРТКОЙ ПОТЕНЦИАЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ МОДИФИЦИРОВАННЫХ РТУТНОЙ ПЛЕНКОЙ SCREEN PRINTED ЭЛЕКТРОДОВ

Аронбаев Д.

*кандидат химических наук, доцент,
Самаркандский государственный университет,
Самарканд, Узбекистан*

Равшанов М.

*ассистент кафедры химии
Узбекско-финского педагогического института,
Самарканд, Узбекистан*

Аронбаев С.

*доктор химических наук, профессор,
Самаркандский государственный университет,
Самарканд, Узбекистан*

DETERMINATION OF SULFUR-CONTAINING SUBSTANCES IN MOTOR FUELS BY THE VOLTAMMETRIC METHOD WITH SQUARE WAVE POTENTIAL SCANNING USING SCREEN PRINTED ELECTRODES MODIFIED WITH MERCURY FILM

Aronbaev D.

*Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State University, Samarkand, Uzbekistan*

Ravshanov M.

*Assistant at the Department of Chemistry of the Uzbek-Finnish
Pedagogical Institute, Samarkand, Uzbekistan*

Aronbayev S.

*Doctor of Chemical Sciences, Professor, Samarkand State University,
Samarkand, Uzbekistan*

АННОТАЦИЯ

Разработан метод высокочувствительного вольтамперометрического определения серосодержащих соединений в моторных топливах. Используется квадратно-волновая вольтамперометрия с применением модифицированных ртутью screen printed электродов. Показано, что для отдельного определения дисульфидов следует применять их отделение от сульфидов и меркаптанов на медной колонке. Приводятся методики модификации screen printed электрода ртутной пленкой и изготовление медной колонки. С применением циклической вольтамперометрии показана электрохимическая обратимость восстановления серы и дисульфидов и квазиобратимость восстановления меркаптанов. Приводятся примеры определения элементарной серы, дисульфидов и меркаптанов в бензинах с различным октановым числом и дизельном топливе, реализуемых на автозаправочных станциях г.Самарканда (Узбекистан). Прослеживается связь понижения содержания серосодержащих соединений с увеличением октанового числа бензинов. Анализ показал соответствие анализируемых образцов топлива стандартам Евро 4 и Евро 5, используемых в странах Евросоюза и США.

Основным преимуществом предлагаемого метода помимо высокой чувствительности и точности определения является его большая экологичность по сравнению с использованием для этих целей полярографического определения с ртутным капельным электродом.

ABSTRACT

A method of highly sensitive voltammetric determination of sulfur-containing compounds in motor fuels has been developed. Square-wave voltammetry using mercury-modified screen printed electrodes is used. It is shown that for the separate determination of disulfides, their separation from sulfides and mercaptans on a copper column should be used. The methods of modification of the screen printed electrode with a mercury film and the manufacture of a copper column are given. Using cyclic voltammetry, the electrochemical reversibility of sulfur and disulfide reduction and the quasi-reversibility of mercaptan reduction are shown. Examples of the determination of elemental sulfur, disulfides and mercaptans in gasoline with different octane numbers and diesel fuel sold at gas stations in Samarkand (Uzbekistan) are given. There is a connection between a decrease in the content of sulfur-containing compounds and an increase in the octane number of gasoline. The analysis showed the compliance of the analyzed samples with the Euro 4 and Euro 5 standards used in the European Union and the USA.

The main advantage of the proposed method, in addition to high sensitivity and accuracy of determination, is its greater environmental friendliness compared with the use of polarographic determination with a mercury drop-let electrode for these purposes.

Ключевые слова: моторное топливо, серосодержащие соединения, квадратно-волновая вольтамперометрия, screen printed электрод, модификация ртутной пленкой.

Keywords: motor fuel, sulfur-containing compounds, square wave voltammetry, screen printed electrode, modification with mercury film.

Введение

В современном мире контроль содержания серосодержащих веществ в нефти и продуктах ее переработки является важной аналитической задачей, решение которой позволяет производителям моторных топлив максимально приблизить качество

выпускаемой продукции к стандартам, соответствующим Евро 2 ...Евро 4, Евро 5, Евро 6 [1].

Установленные нормы содержания общей серы в моторных топливах, применяемых в странах Евросоюза и США, приводятся в таблице 1

Таблица 1

Нормы содержания общей серы в бензине и дизельном топливе в странах Евросоюза и США, мг/кг

Норма	Евро 2 (2000-2001)	Евро 3 (2002-2005)	Евро 4 (2005-2011)	Евро 5 (2012-2015)	Евро 6 (2015)
Бензин	150	50	10	<5	< 2
Дизельное топливо	350	50	10	<10	-

Присутствие серосодержащих веществ в продуктах нефтепереработки отрицательно сказывается на работе двигателей внутреннего сгорания, приводит к их коррозии и преждевременному износу. Поэтому использование бензина и дизельного топлива с низким содержанием серы способствует прогрессу в моторостроении и в автомобилестрое-

нии в целом. Для регламентированного использования горючего в транспортных средствах важно понимать его основные классы по европейским экологическим стандартам и хронологию их введения:

Хронология использования бензинов [2], соответствующих стандартам Евро приводится в таблице 2.

Таблица 2.

Хронология Евростандартов топлива

Евро 1	предназначен для автомобилей, произведённых до 1993 года. Этот стандарт запретил использование бензина с тетраэтилсвинцом, известным как этилированный бензин.
Евро 2	рекомендован для транспортных средств, выпущенных с 1997 года. Этот стандарт нацелен на снижение уровня несгоревших углеводородов в выхлопных газах и улучшение эффективности работы двигателей. В настоящее время данный стандарт не используется в России.
Евро 3	применяется к автомобилям, изготовленным начиная с 2001 года. Он вводит ограничения на время прогрева двигателя и снижает допустимый уровень серы в топливе. Этот стандарт уже не используется в производстве.
Евро 4	подходит для автомобилей, произведённых с 2006 года. С введением этого стандарта автомобили начали оснащаться сажевыми фильтрами. Данный стандарт запрещён на территории Российской Федерации.
Евро 5	распространяется на транспортные средства, произведённые начиная с сентября 2009 года. Основное внимание уделяется снижению выбросов сажи. Для автомобилей, соответствующих этому стандарту, обязательны сажевые фильтры. Этот стандарт оказал значительное влияние на рынок топливной продукции, и в 2015 году горючее, не соответствующее Евро 5, было полностью изъято.
Евро 6	применяется к автомобилям, которые были выпущены, начиная с сентября 2015 года. Он уменьшает допустимый уровень выбросов в три раза по сравнению с предыдущими стандартами.

Здесь следует отметить, что уже с июля 2016 г в Российской Федерации полностью введен запрет на использование горючего ниже Евро-5 что положительно сказывается на экологической обстановке регионов.

По существу, такие же требования к автомобильному топливу должны предъявляться в Республике Узбекистан и других странах СНГ. Однако эти реформы протекают значительно медленнее. В соответствии с постановлением с 1 января 2020 года в Узбекистане начал действовать запрет на

ввод новых мощностей по производству моторного топлива экологического класса ниже «Евро-4», а уже с 2022 года запрещен ввоз и реализация моторного топлива ниже класса «Евро-3», а с 1 января 2023 года – ниже «Евро-4». С 2022 года введен запрет на ввоз и продажу легковых и грузовых машин, чей уровень токсичности не соответствует требованиям экологического класса «Евро-4». На сегодняшний день бензин стандарта «Евро-5» продается в Узбекистане только на АЗС «ЛУКОЙЛ». В

то же время на заправочных станциях Узбекистана нередко встречаются низкооктановые бензины.

В целом, современная классификация бензинов насчитывает 6 основных видов этого моторного топлива с различным показателем по октановому числу:

- Нормаль – АИ-80.
- Регуляр – АИ-92.
- Премиум – АИ-95.
- Супер – АИ-95+.
- Экстра – АИ-98.
- ЭКТО – АИ-100.

Несмотря на то, что ограничение продажи топлива ниже Евро-5 наблюдается давно, многие продавцы нарушают закон и под видом качественного горючего стараются продать продукт запрещенного качества

Другой проблемой, подчеркивающей необходимость определения серосодержащих соединений, является то, что серосодержащие вещества уже по своей природе относятся к сильным каталитическим ядам, снижающим эффективность дорогостоящих катализаторов, применяемых в техноло-

гических процессах переработки низших углеводов C2-C4; они весьма токсичны для окружающей среды и человека, вызывают коррозию оборудования, приводя технику в аварийное состояние [3,4].

Такие серосодержащие вещества как элементарная сера, сероводород, меркаптаны, сульфиды и тиоэфиры, эфиры серной кислоты и сульфокислоты, а также разнообразные пятичленные гетероциклические серосодержащие соединения типа тиофена C₄H₄S, тетрагиротиофена C₄H₈S и их производных, являются основными серосодержащими веществами в нефти и продуктах ее переработки [5].

Все перечисленное обуславливают актуальность определения серосодержащих веществ в сырой нефти и продуктах ее переработки.

В работе [6] приводится критический обзор методов определения серосодержащих веществ, соответствующих стандарту ASTM (American Standard methods for Testing Materials – Американские Стандартные методы Испытания Материалов).

Сущность этих методов можно показать схемой [7], представленной на рисунке 1.

Рис.1. Общие методы определения серосодержащих веществ в моторных топливах.

Обращают на себя внимание электрохимические методы определения серосодержащих веществ, представленные методами потенциометрического титрования и вольтамперометрии.

В первом случае пробу нефтепродукта (бензины, дизельное, реактивное топливо) титруют аммиачным раствором нитрата серебра, с последовательным обнаружением сульфида водорода и меркаптанов, во втором случае осуществляют

полярографические измерения серосодержащих веществ с применением ртутного капельного или висящего измерительных электродов.

Как вариант вольтамперометрического определения серосодержащих соединений можно рассмотреть катодную инверсионную вольтамперометрию с квадратно-волновой или дифференциально-импульсной разверткой потенциалов с

применением твердых ртутно-графитовых электродов

В этом контексте применение пленочных ртутно-графитовых электродов имеет неоспоримое преимущество, поскольку пленка ртути, нанесенная на графитовую поверхность менее токсична, легко наносится электролитическим осаждением методами *ex-situ* или *in-situ* и делает возможным регенерацию поверхности рабочего электрода. Химическая модификация поверхности электродов для проведения электрохимического анализа имеет ряд преимуществ с точки зрения селективности, чувствительности и эффективности определения [8-10], включая анализ на содержание металлов в сырой нефти [11,12].

Кроме того, электроды, модифицированные ртутной пленкой, обладают более высокой механической прочностью, что позволяет их применять при интенсивном перемешивании или в сочетании с проточными системами [13-15], что повышает применимость таких сенсоров.

Появление на рынке углеродсодержащих вольтамперометрических сенсоров, выполненных методом трафаретной печати, так называемых, *screen*

Рис. 2 Схема *screen printed* электрода и его подключение к измерительной системе

Модификацию поверхности рабочего электрода проводили методом *ex situ* из раствора, содержащего 5×10^{-4} моль/л $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$ в 1М Na-ацетатном буфере с pH 5,6. Предварительно через модифицирующий раствор продували азот для удаления растворенного кислорода в течение 10-15 минут. После деаэрации этого раствора к системе прикладывали напряжение -1,0 В отн. Ag/AgCl в течение 600 секунд. После образования ртутной пленки на поверхности рабочего электрода сенсор промывали дистиллированной водой. В качестве задающе-измерительного устройства использовали модернизированный вольтамперометрический анализатор, выполненный на базе универсального полярографа ПУ-1, подключенного к компьютеру [19].

printed электродов [16-17], и возможность модификации их поверхности, допускает их применения в анализе нефти и продуктах ее переработки. В то же время сведения о применении таких сенсоров в анализе серосодержащих веществ в моторных топливах в научной литературе представлены недостаточно.

Целью настоящего исследования является оценка возможности вольтамперометрического определения серосодержащих соединений в моторных топливах с применением *screen printed* электродов, модифицированных ртутной пленкой.

2. Экспериментальная часть

2.1. Реактивы и аппаратура

В работе использовали *screen printed* электроды фабричного изготовления ОАО Rusens (РФ, Москва), представляющие собой трехэлектродную систему, напечатанную с применением углеродсодержащих и хлоридсеребряных чернил на полиэтиленфталатной подложке [17].

Общие схемы *screen printed* электрода и его подключения к измерительной системе показана на рисунке 2.

Фоновый электролит состоял из 1,0 моль/л ацетата натрия и 2% уксусной кислоты в метаноле. Стандартные растворы элементарной серы, 1-бутантиола и фенилдисульфида были приготовлены разбавлением образцов «Экохим» ССН-0,1 -ЭК, ССН-0,2-ЭК, ССН-0,5-ЭК компании "Нефть-Стандарт" [20].

Объектом исследования являлись бензины марок АИ-80, АИ-92, АИ-95, АИ-98 и дизельное топливо, реализуемые на заправочных станциях г. Самарканда.

3. Результаты и обсуждение

На рисунке 2 показаны циклические вольтамперограммы, полученные на Hg-SPCE для индивидуальных серосодержащих веществ.

Рис.3. Циклические вольтамперограммы на Hg-SPCE для 1,0 мкМ/л серы (а), дисульфида(б) и меркаптана (с).

Анализ полученных вольтамперограмм, показывает следующее:

Пик катодного тока для элементарной серы наблюдается при потенциале $-0,7$ В отн. Ag/AgCl (рис. 3а). Механизм появления аналитического сигнала для этого процесса объясняется восстановлением адсорбированной на поверхности ртутной пленки элементарной серы до сульфида путем переноса двух электронов [21].

При обратном сканировании можно наблюдать анодный пик, приблизительно при тех же значениях потенциала, что указывает на обратимость электрохимического процесса [22].

Дисульфиды показывают четко выраженный пик восстановления при потенциале около $-0,65$ В отн. Ag/AgCl. (рис.3б). Процесс восстановления дисульфидов может быть описан уравнениями (3) и (4):

Аналитический сигнал меркаптанов демонстрирует четко выраженный пик восстановления при потенциале $-0,38$ В отн. Ag/AgCl, с квазиобратимыми характеристиками, как показано на рис. 3с. При электрохимическом восстановлении меркаптана образуется дисульфид также путем переноса двух электронов, как показано в уравнении (5):

На рисунке 4 приведены вольтамперограммы для построения калибровочных графиков для элементарной серы, дисульфидов и меркаптанов при оптимизированных условиях с применением квадратно-волновой вольтамперометрии на модифицированной ртутью screen printed электроде (Hg-SPCE).

Рис.4. Вольтамперограммы, полученные на Hg-SPCE для индивидуальных серосодержащих веществ на фоне 1 моль/л натрий ацетатного буфера с pH 5,6 в метаноле с использованием квадратно-волновой развертки потенциалов: а) для элементарной серы, б) для дисульфида, с) для меркаптана. Условия: амплитуда переменного + 45, скорость сканирования 50 мВ/сек.

На вставках калибровочные зависимости аналитического сигнала от концентрации определяемого вещества.

Корреляционная зависимость аналитического сигнала от концентрации индивидуальных серосодержащих веществ - элементарной серы, дисульфидов и меркаптанов приводятся ниже.

а) $I_p(\mu A) = 2,0 + 1,4 \times 10^{-9}C$ (моль/л)

б) $I_p(\mu A) = 150,6 + 8,4 \times 10^{-7}C$ (моль/л)

с) $I_p(\mu A) = 6,1 + 4,2 \times 10^{-6}C$ (моль/л)

При этом коэффициент корреляции R^2 не менее 0,988.

Из приведенных вольтамперограмм видно, что катодные пики для элементарной серы и дисульфидов наблюдаются практически при одинаковых потенциалах $-0,7$ В отн. Ag/AgCl электрода, тогда как соответствующий пик для меркаптана наблюдается при $-0,38$ В. Это говорит о том, что для определения суммарной серы в топливе вольтамперометрическим методом необходимо отделение дисульфидов и меркаптанов от элементарной серы.

Известно, что сульфиды серы, например, сероводород, меркаптаны и дисульфиды качественно идентифицируются, так называемым, методом «медной пластинки», основанном на контакте серо-

содержащих веществ в моторных топливах с очищенной и обезжиренной медной пластинкой, на поверхности которой при наличии таких веществ появляются темные пятна [23] Этот процесс описывается реакциями:

b) $Cu(RS)_2 + S =$ желто-коричневое соединение меди

Для этого был применен метод удаления меркаптанов и дисульфидов с помощью медной колонки [24].

Изготовление медной колонки. Для изготовления такой колонки, поры активированного угля насыщали 10% раствором сульфата меди под вакуумом, аналогично работе [25]. Насыщение угля останавливали после прекращения выделения пузырьков воздуха. Осадок отфильтровывали и промывали последовательно дистиллированной водой и этиловым спиртом. Ионы меди восстанавливали при потенциале -0,9 В. отн. Ag/AgCl электрода. Модифицированный медью уголь с частицами 0,1-0,2 мм загружали в бюретку диаметром 1,5 см, таким

образом, чтобы высота сорбционного слоя составляла не менее 10 см.

Регенерацию медной колонки осуществляли последовательным пропуском через нее 10 % азотной кислоты, дистиллированной воды, этилового спирта, ацетона, этилового эфира.

Подготовка образца к измерению. Образец моторного топлива объемом 5 мл пропускали через сорбционную колонку со скоростью 1,5 мл/мин.

Вольтамперометрическое измерение. В электрохимическую ячейку, содержащую 4 мл фонового электролита (1 М ацетата натрия с 2% уксусной кислотой) после 10 минутной продувки раствора аргоном, вводили 1 мл анализируемой пробы, пропущенной через медную колонку. Применяли квадратно-волновую развертку потенциала в диапазоне сканирования потенциалов от 0 до -1,0 В отн. Ag/AgCl

На рисунке 4 показаны вольтамперограммы образца бензина, пробы которого были измерены до и после пропускания через медную колонку

Рис.4. Вольтамперограмма образца моторного топлива до (1) и после (2) пропускания через медную колонку, полученная на Hg-SPCE с применением квадратно-волновой вольтамперометрии в фоновом электролите. Условия: амплитуда переменного + 45, скорость сканирования 50 мВ/сек.

Из рисунка следует, что с помощью предобработки образца моторного топлива с применением медной колонки удастся эффективно отделить дисульфиды от элементарной серы и меркаптанов.

Эта методика была использована для определения общего содержания серосодержащих веществ в бензинах различных марок и дизельном топливе, отобранных на автозаправочных станциях г. Самарканда.

Результаты измерений приводятся в таблице 3

Таблица 3

Результаты определения серосодержащих веществ в образцах моторного топлива, реализуемого на автозаправочных станциях г.Самарканда

Образец (в скобках количество измерений)	Содержание серосодержащих веществ, моль/л					
	элементарная сера		меркаптаны		дисульфиды	
	$X \pm \Delta x$	s_r	$X \pm \Delta x$	s_r	$X \pm \Delta x$	s_r
Бензин АИ-80 (5)	$6,8 \times 10^{-8} \pm 0,6$	0,11	$5,4 \times 10^{-6} \pm 0,6$	0,08	$7,0 \times 10^{-7} \pm 0,6$	0,11
Бензин АИ-92(8)	$3,5 \times 10^{-8} \pm 0,4$	0,13	$3,0 \times 10^{-6} \pm 0,4$	0,07	$3,5 \times 10^{-7} \pm 0,4$	0,10
Бензин АИ-95 (8)	$3,3 \times 10^{-8} \pm 0,6$	0,09	$4,8 \times 10^{-6} \pm 0,6$	0,07	$3,8 \times 10^{-7} \pm 0,6$	0,09
Бензин АИ-98 (5)	$2,1 \times 10^{-8} \pm 0,4$	0,11	$3,2 \times 10^{-6} \pm 0,4$	0,07	$3,5 \times 10^{-7} \pm 0,4$	0,11
Дизель (3)	$11,6 \times 10^{-8} \pm 0,6$	0,08	$3,5 \times 10^{-8} \pm 0,8$	0,08	$2,8 \times 10^{-7} \pm 0,5$	0,14

Из приведенной таблицы следует, что уменьшение содержания серы наблюдается с увеличением октанового числа бензина. Причем для этих образцов характерно присутствие меркаптанов, количество которых, по крайней мере, на 1-2 порядка выше по сравнению с содержанием дисульфидов и сульфидов, соответственно.

Несмотря на присутствие серосодержащих веществ в образцах моторного топлива, следует отметить, что реализуемое в г.Самарканде бензины и дизель соответствуют требованиям, предъявляемым к моторному топливу категорий Евро-4 и Евро-5.

Заключение

Разработана высокочувствительная методика вольтамперометрического определения серосодержащих веществ в моторных топливах с применением модифицированных пленкой ртути screen printed электродов.

Результаты, полученные методом вольтамперометрии с квадратно-волновой разверткой потенциала, являются достаточно точными и хорошо согласуются с ожидаемыми пределами обнаружения, рассчитанные по 3σ для этого метода, и составляющие $\sim 0,2 \times 10^{-8}$, $0,3 \times 10^{-6}$ и $0,17 \times 10^{-7}$ моль/л, для элементарной серы, меркаптана и дисульфида, соответственно.

Основным преимуществом предлагаемого метода помимо высокой чувствительности определения является его более высокая экологичность по сравнению с использованием для этих целей полярографического определения с ртутным капельным электродом.

Анализ образцов моторного топлива, реализуемого на заправочных станциях г.Самарканда показал их соответствие по содержанию серы бензинам Евро 4 и Евро 5.

Литература

1. Каридаев А., Исаев Г. Качество топлива для автомобильных средств по стандартам Евро. Экономика и статистика. — 2010. — №1. — С. 115
2. Экологические евростандарты топлива. <https://tim-oil.ru/articles/ekologicheskiye-evrostandarty-topliva>. Дата обращения: 09. 06.2024
3. Rebak R.B. Sulfidic corrosion in refineries—a review // Corrosion reviews. 2011. — Vol. 29. — P. 123
4. John R.C., Pelton A.D., Young A.L., Thompson W.T., Wright I.G., Besmann T.M. Assessing corrosion in oil refining and petrochemical processing // Materials research mat. res.- 2004, 7:1.

5 Рыбак Б.М. Анализ нефти и нефтепродуктов. — М.: Государственное научно-техническое издательство нефтяной и горно-топливной литературы, 1962.

6. Равшанов М.И., Аронбаев Д.М., Аронбаев С.Д. Критический обзор стандартных методов определения серы в нефтепродуктах и моторных топливах // Universum: химия и биология: электрон. научн. журн. 2024. 9(123). URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/18161> DOI - 10.32743/UniChem.2024.123.9.18161

7. Матвейко Н. П., Брайкова А. М., Калинин А. С. Определение содержания серы в топливе методом инверсионной вольтамперометрии // Теплоэнергетика. 2011. -№2. — С.56-61.

8. Monterroso S.C.C., Carapucea H.M., Duarte A.C. Performance of poly (styrenesulfonate)-coated thin mercury film electrodes in the determination of lead and copper in estuarine water samples of high salinity. Electroanalysis 2003;15:1878–83.

9. Farghaly O.A. Direct and simultaneous voltammetric analysis of heavy metals in tap water samples at Assiut city: an approach to improve the analysis time for nickel and cobalt determination at mercury film electrode. Microchem J. 2003;75:119–31.

10. Armalis S, Kubiliene E. Mercury film deposition and anodic stripping using the reticulated vitreous carbon flow-through electrodes for analysis of trace metals. Chem Anal 2001;46:715–23.

11.Ahmad N, Khan LA, Sattar A. Potentiometric stripping analysis of heavy- metals in gasoline and dust particulate. J Chem Soc Pakistan. 1991;13:74–8.

12.Lo Coco F, Monotti P, Rizzotti S, Ceccon L. Determination of lead in oil products by derivative potentiometric stripping analysis. Anal. Chim. Acta 1999;386:41–6.

13. Munoz E, Palmero S, Garcia-Garcia MA. A continuous flow system design for simultaneous determination of heavy metals in river water samples. Talanta 2002;57:985–92.

14. Korolczuk M. Voltammetric determination of nickel in the flow system in the presence of an extremely large excess of cobalt and zinc. Electroanalysis 2000;12:1502–4.

15.Possari R, Carvalhal RF, Mendes RK, Kubota LT. Electrochemical detection of cysteine in a flow system based on reductive desorption of thiols from gold. Anal Chim Acta 2006;575:172–9.

16.Аронбаев С.Д., Аронбаев Д.М., Исмаилов Э.Х., Исломов Л.Б., Раимкулова Ч.А., Жураева С.Б.

Screen-printed электроды в инверсионно-вольтамперометрическом определении тяжелых металлов // Universum: Химия и биология: электрон. научн. журн. Аронбаев С.Д. [и др.]. 2020. № 5(71). URL: <http://7universum.com/ru/nature/archive/item/9278>

17. Screen-printed электроды. <http://www.rusens.com/sp.html> Дата обращения: 09.06.2024

18. Screen-printed электродные системы DropSens <http://dropsens.spb.ru/platinum.html>. Дата обращения: 09.06.2024

19. Аронбаев С.Д., Насимов А.М., Аронбаев Д.М., Насыров Р.Х. Компьютеризированный аналитический комплекс для инверсионной вольтамперометрии на базе универсального полярографа ПУ-1 Илмий таджикотлар ахборотномаси СамДУ (Вестник СамГУ), 2009 №1(53) с. 47-50

20. <https://www.neft-standart.ru/index.php/catalog/59-catalog-gso-ecohim> Дата обращения: 09.06.2024.

21. Bard AJ. Encyclopedia of electrochemistry of the elements. 1st ed. New York: Marcel Dekker; 1978. 329–503.

22. Дамаскин Б.Б., Петрий О.А., Цирлина Г.А. Электрохимия. - Москва: «Химия» «КолосС», 2006. -672 с

23. ГОСТ 6321-92. (ИСО 2160-85). Топливо для двигателей. Метод испытания на медной пластинке. -М.: ИПК Издательство Стандартов, 1993.10 с.

24. Fernandes DR. Estudo da determinacão eletroquímica de enxofre elementar em amostras de nafta. Tese de Mestrado. UFRJ. Instituto de Química, 2004: 167.

25. Aronbaev D., Isakova D., Aronbaev S., Abilkosimova G. Modification of porous carbon-containing materials by silver nanoparticles // E 3S Web of Conferences 420, 09021 (2023). EBWFF <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202342009021>